

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
IV-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
IV-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL ENERGIYA SEKTORIDA VENCHUR INVESTITSIYALARINING RIVOJLANISHI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON IMKONIYATLARI	12
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
MILLIY KOMPANIYALARNI BAYNALMILALLASHUV BOSQICHLARI VA XALQARO KORPORATIV BIRLASHUVLAR (M&A) STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	19
Shokirov Shoxruxmirzo Baxtiyorjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI IQLIM VA EKOLOGIK O'ZGARISHLARGA MOSLASHTIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	23
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA MEVACHILIK KLASSTERLARINI TASHKIL ETISHNING ISHLAB CHIQRISH VA RENTABELLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	28
Tureev Azizbek Abatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH XIZMATLARINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELII.....	32
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	37
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INSURANCE MARKET AND THE LEVEL OF INCLUSIVENESS.....	43
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI AJ KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	51
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	55
Qaraev Anvar Botirovich	
THE IMPACT OF LOYALTY PROGRAMS ON CUSTOMER RETENTION IN ONLINE COSMETICS: A MIXED-METHODS STUDY	61
Toirova Mubina	
IQLIM O'ZGARISHI VA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING JAHON MOLIYA BOZORLARIGA TA'SIRI.....	66
Qo'chqorova Muxlisaxon Ulug'bek qizi	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHIDA RAQAMLI PLATFORMALAR - ELEKTRON TIJORAT SAYTLARI, MARKETPLEYSLAR VA MOBIL ILOVALARNING O'RNI.....	73
Rizayeva Nilufar Oblakulovna	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDAGI IQTISODIY SAMARADORLIGI	79
Abdulla Mavlonov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI LOGISTIKASINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI BOZOR INFRATUZILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	82
Komekova Gulzira Sharbaevna	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АГРЕГИРОВАНИЮ РАЗРОЗНЕННЫХ ДАННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ	87
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA MHXSGA O'TISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	93
Azamatova G. I.	
O'ZBEKISTON SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNING XARAJAT-FOYDA TAHLILI	98
Omonov Olim Murodullayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	104
Isxakova Sarvar Ayubovna	
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В КРЕДИТНОМ СКОРИНГЕ РОЗНИЧНЫХ ЗАЁМЩИКОВ: ОПЫТ АКБ «КАПИТАЛБАНК» (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)	109
Жанайдарова Камола Абаевна	
CHANGE MANAGEMENT DURING QUALITY ASSURANCE REFORM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	115
Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL VODOROD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING BIZNES VA INVESTITSION MEKANIZMLARI	123
Nuraliyeva Komila Sanaqulovna	
XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI: SOLIQ ISLOHOTLARI VA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI	130
Utkirova Jasmina Jasur qizi	
XORIJIY DAVLATLAR AMALIYOTIDA XUSUSIY INVESTITSİYALAR VA AHOLI DAROMADLARI O'RTASIDAGI MUTANOSIBLIKNI TARTIBGA SOLISH YO'NALISHLARI	135
Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY TAHLILI VA BASHORATI	141
Xakimov D.R.	
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ЗАНЯТОСТЬ: ОПТИМИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ	151
Эркинбаева Камила Жавлонбековна	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY RESURLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	156
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
HUDUDLARDA TURISTLARGA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINI KO'RSATISHNING SAMARALI RIVOJLANISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH: RFEI INDEKSI, KLASSTER MODELİ VA "TASTE UZBEKISTAN" RAQAMLI EKOTIZIMI	162
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
SAVDODA MARKETING TADQIQOTLARINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	171
Jalalova Dildora Jamolovna	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	174
Лана Цхай	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARNI MOLIYAVIY HISOBOTDA AKS ETTIRISHNI MASALALARI	181
G'oziyeva Moxira Rustam qizi	
TA'LIM MUASSASALARIDA LIDERLIK SAMARADORLIGINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	189
Yuldashova Yoqutoy	

KICHIK VA O'RTA BIZNESNI RAQAMLI KREDITLASHNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....	193
Karimova Aziza Maxomadrizoyevna Abduraxmonov Faridun Firo'z o'g'li	
SANOAT TARMOQLARIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA KONSEPSIYASINING IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL MAZMUNI	199
Mamarasulova Iroda Zafarjon qizi	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРИЯ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	204
Tashpulatov Dilmurad Rustomovich	
ENHANCING GREEN ACCOUNTING IN UZBEKISTAN: COMPARATIVE LESSONS FROM DEVELOPED ECONOMIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT	210
Xolmurodova Durdona Otamurod qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	218
Sattarova Zuxra Ilxomovna	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING HUDUDIY INVESTITSIYA FAOLLIGIGA TA'SIRI	224
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING BANDLIKNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	229
Mamadaliyev Doniyorbek Shuhratbek o'g'li	
TOSHKENTDA KICHIK BIZNES KORXONALARIDA RAQAMLI TECHNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI: LOGIT VA PROBIT MODELLARI ASOSIDA EMPIRIK TAHLIL.....	235
Hasan Ibragimov Mannonov Shahzod Toshmurod Qulmanov	
MOSLASHUVCHAN MENEJMENT VA UNING SIFAT BOSHQARUVIDAGI O'RNI.....	242
Ibroximova Zuhra Baxtiyor qizi	
IJTIMOIIY SOHANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI.....	247
Ro'zmetov Kamol Ibodullayevich Ibragimov Qayumbek Ikromovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	254
Muminov Bekzod Polvonovich	
KORPORATIV AXBOROT TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH KONSEPSIYASINING NAZARIY EVOLYUTSIYASI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR TASNIFI.....	263
Kuchkarov Ulug'bek Tahirovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQALARIDA EKSPORT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
Abdulatifova Moxinur Alisher qizi	
FIZIKA FANINI SUN'IY INTELLEKT INTEGRATSIYASI ASOSIDA SAMARALI O'QITISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	275
Razzoqov I.D.	
RAQAMLI MEHNAT BOZORLARI VA IQTISODIY BARQARORLIK: O'ZBEKISTON VA QOZOG'ISTON MISOLIDA QIYOSIY TAHLIL	281
Safarova Gulruh Akmal qizi	

RAQAMLI MEHNAT BOZORLARI VA IQTISODIY BARQARORLIK: O‘ZBEKISTON VA QOZOG‘ISTON MISOLIDA QIYOSIY TAHLIL

Safarova Gulruh Akmal qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Iqtisodiyot fakulteti talabasi
E-mail: gulruhsafarova0116@gmail.com
ORCID: 0009-0002-4020-7826

Annotatsiya. O‘zbekiston va Qozog‘iston misolida raqamli mehnat bozorining iqtisodiy barqarorlikka ta’siri qiyosiy tahlil asosida baholangan. Tadqiqotda 2019–2025-yillar ma’lumotlari asosida raqamli bandlik va IT xizmatlari eksportining iqtisodiy ahamiyati tahlil qilingan. Olingan natijalar raqamli mehnat bozori xorijiy valyuta tushumlarini oshirish, mehnat bozorida ishtirokni kengaytirish hamda iqtisodiy diversifikatsiyani rag‘batlantirishini ko‘rsatadi. Shuningdek, raqamli tengsizlik va norasmiy platforma bandligi bilan bog‘liq muammolar aniqlanib, davlat va bozor mexanizmlarini uyg‘unlashtiruvchi gibrud institutsional model taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli mehnat bozori, IT xizmatlari eksporti, raqamli bandlik, iqtisodiy barqarorlik, O‘zbekiston, Qozog‘iston.

Аннотация. На основе сравнительного анализа Узбекистана и Казахстана оценено влияние цифрового рынка труда на экономическую устойчивость. В исследовании использованы данные за 2019–2025-годы для анализа роли цифровой занятости и экспорта ИТ-услуг в обеспечении экономической стабильности. Полученные результаты свидетельствуют о том, что цифровой рынок труда способствует увеличению валютных поступлений, расширению участия населения в рынке труда и диверсификации экономики. Кроме того, выявлены проблемы цифрового неравенства и неформальной платформенной занятости, а также предложена гибридная институциональная модель, сочетающая меры государственной поддержки и рыночные механизмы.

Ключевые слова: цифровой рынок труда, экономическая устойчивость, цифровая занятость, экспорт ИТ-услуг, Узбекистан, Казахстан.

Abstract. The impact of digital labor markets on economic resilience is assessed through a comparative analysis of Uzbekistan and Kazakhstan. Using data for 2019–2025, the study evaluates the economic significance of digital employment and IT service exports. The findings indicate that digital labor markets contribute to increased foreign exchange earnings, broader labor market participation, and greater economic diversification. The analysis also identifies challenges related to digital inequality and informal platform-based employment and proposes a hybrid institutional model that integrates state support with market-based mechanisms.

Keywords: digital labor market, economic resilience, digital employment, IT service exports, Uzbekistan, Kazakhstan.

KIRISH

So‘nggi yillarda raqamlashtirish jarayonlarining jadallashuvi global mehnat bozori tuzilmasini o‘zgartirib, platforma asosidagi bandlik, masofaviy mehnat va IT xizmatlariga asoslangan yangi ish shakllarining rivojlanishiga olib keldi. Ushbu jarayon rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun iqtisodiy diversifikatsiya va barqaror o‘shishning muhim omili sifatida namoyon bo‘lmoqda [3]. Raqamli mehnat bozorlari milliy ishchi kuchini jismoniy migratsiyasiz global qiymat zanjirlariga integratsiya qilish imkonini beradi [4].

Markaziy Osiyo, xususan, O‘zbekiston va Qozog‘iston iqtisodiyotlari uzoq vaqt davomida tabiiy resurslar va mehnat migratsiyasiga tayanib keldi. Bunday model tashqi iqtisodiy ta’sirlarga nisbatan yuqori sezuvchanlikni

uzuga keltiradi [5]. Shu sababli raqamli transformatsiya va raqamli mehnat bozorlarini rivojlantirish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Mintaqaning yosh va tez o'sib borayotgan aholisi mehnat bozorida yangi ish o'rinlariga bo'lgan talabni oshirmoqda. Ushbu sharoitda raqamli platformalar va IT sektori yoshlarning global mehnat bozorlarida masofaviy ishtirokini ta'minlash orqali muhim iqtisodiy imkoniyatlar yaratmoqda [6]. Shu bilan birga, IT xizmatlari eksporti, jumladan, BPO va ITES xizmatlari, xorijiy valyuta tushumlarini ko'paytirib, iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlamoqda [7].

Biroq, mintaqada raqamli tengsizlik, infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, platforma bandligidagi norasmiylik hamda raqamli ishchilar uchun huquqiy va ijtimoiy himoya mexanizmlarining cheklanganligi kabi masalalar dolzarbligicha qolmoqda [6]. Institutsional jihatdan O'zbekiston davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan IT Park modeli orqali inson kapitalini rivojlantirishga e'tibor qaratayotgan bo'lsa [7], Qozog'iston Astana Hub asosidagi bozor yo'naltirilgan innovatsion ekotizimni shakllantirmoqda [5]. Ushbu farqlar raqamli mehnat bozorining iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini qiyosiy o'rganish uchun muhim asos yaratadi.

Shunga qaramay, Markaziy Osiyoda raqamli mehnat bozori va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni qiyosiy yondashuv asosida o'rganuvchi tadqiqotlar yetarli darajada shakllanmagan. Mazkur tadqiqotning maqsadi O'zbekiston va Qozog'iston misolida raqamli mehnat bozori rivojlanishining iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini baholash hamda ushbu jarayonda institutsional omillarning rolini aniqlashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavjud ilmiy adabiyotlarda raqamli mehnat bozori iqtisodiy o'sish, bandlik va iqtisodiy barqarorlikning muhim omillaridan biri sifatida talqin qilinadi [6]. Rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda raqamli platformalar mehnat bozorida institutsional va tarkibiy cheklovlarni kamaytirib, global imkoniyatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Xalqaro tadqiqotlar raqamlashtirishning tranzaksiya xarajatlarini qisqartirish va samaradorlikni oshirish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishini ko'rsatadi [1]. Shuningdek, OECD tadqiqotlari raqamli iqtisodiyotlarning tashqi iqtisodiy ta'sirlarga nisbatan yuqori moslashuvchanlikka ega ekanligini tasdiqlaydi. Bu holat, ayniqsa, COVID-19 pandemiyasi davrida yaqqol namoyon bo'lgan [3].

Raqamli mehnat bozori platforma iqtisodiyoti bilan uzviy bog'liq bo'lib, ILO ma'lumotlariga ko'ra, platforma asosidagi bandlik jadal sur'atlarda kengaymoqda. Bu esa yangi daromad manbalarini yaratish bilan birga, mehnat xavfsizligi va huquqlariga oid masalalarni ham kun tartibiga olib chiqmoqda [4].

Empirik tadqiqotlar IT xizmatlari eksportining iqtisodiy diversifikatsiyada muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Xususan, Foster va Graham (2017) raqamli outsorsing orqali mamlakatlar katta infratuzilma xarajatsiz global xizmatlar bozoriga kirish imkoniga ega bo'lishini asoslaydi [7]. Kuek va boshqalar (2015) esa onlayn mehnat platformalarining mehnat bozoriga kirishdagi to'siqlarni kamaytirishi hamda inklyuzivlikni oshirishini ta'kidlaydi [2].

Shu bilan birga, raqamli tengsizlik, norasmiy bandlik va algoritmik boshqaruv bilan bog'liq masalalar ham dolzarbligicha qolmoqda. Xususan, Kellogg va boshqalar (2020) platforma asosidagi boshqaruv tizimlarining ishchilarning mustaqilligi va daromadlar barqarorligiga ta'sirini qayd etadi [8].

Biroq, Markaziy Osiyo mamlakatlarida raqamli mehnat bozori va uning iqtisodiy natijalarga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar hali ham cheklangan. Mavjud adabiyotlarning aksariyati rivojlangan davlatlar yoki global platforma iqtisodiyoti tajribasiga qaratilgan bo'lib, O'zbekiston va Qozog'iston kabi mamlakatlarda raqamli bandlik, IT xizmatlari eksporti hamda iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik yetarli darajada tahlil qilinmagan. Shu sababli mintaqa sharoitida raqamli mehnat bozori rivojlanishining iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini qiyosiy baholash dolzarb ilmiy masala hisoblanadi.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar raqamli mehnat bozorlarining iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim salohiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Biroq ushbu salohiyatni to'liq ro'yobga chiqarish tengsizlik, norasmiylik va institutsional cheklovlarni bartaraf etish bilan chambarchas bog'liq. Shunday qilib, mavjud adabiyotlarda raqamli mehnat bozorining iqtisodiy ahamiyati keng yoritilgan bo'lsa-da, O'zbekiston va Qozog'iston misolida uning iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini qiyosiy tahlil qiluvchi tadqiqotlar yetarli emas. Mazkur tadqiqot aynan ushbu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot Markaziy Osiyoda raqamli mehnat bozori va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni, xususan, O'zbekiston va Qozog'iston misolida o'rganish uchun miqdoriy va sifat yondashuvlarini uyg'unlashtirgan aralash (mixed-method) tadqiqot dizaynidan foydalanadi. Aralash metodlar ijtimoiy-iqtisodiy tadqiqotlarda keng qo'llanilib, statistik tahlilni institutsional talqin bilan integratsiya qilish imkonini beradi [10].

Tadqiqotda mamlakatlararo qiyosiy yondashuv qo'llanilib, raqamli mehnat bozori rivojlanishidagi tarkibiy farqlar aniqlanadi. Ushbu yondashuv, ayniqsa, o'tish davridagi iqtisodiyotlar uchun dolzarb bo'lib, bunda institutsional farqlar iqtisodiy natijalarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [3]. O'zbekiston va Qozog'iston turli rivojlanish modellariga ega bo'lgani sababli tanlab olingan: O'zbekistonda davlat tomonidan boshqariladigan model, Qozog'istonda esa bozorga yo'naltirilgan tizim shakllangan.

Tahlil xalqaro darajada tan olingan ikkilamchi ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi. Asosiy manbalar quyidagilardan iborat: (1) Jahon banki – World Development Indicators (WDI); (2) Xalqaro mehnat tashkiloti – ILOSTAT; (3) OECD raqamli iqtisodiyot hisobotlari; (4) UNDPning raqamli iqtisodiyot bo'yicha tadqiqotlari; (5) milliy statistika organlari ma'lumotlari.

Mazkur manbalar empirik iqtisodiy tadqiqotlarda keng qo'llanilib, ma'lumotlarning ishonchligi va taqqoslanishini ta'minlaydi [1]. Ma'lumotlar 2019–2025-yillarni qamrab olib, pandemiyadan oldingi, pandemiya davridagi va undan keyingi holatlarni tahlil qilish imkonini beradi.

Standart ekonometrik yondashuvga muvofiq [11], iqtisodiy barqarorlik (ES) bog'liq o'zgaruvchi sifatida olinib, YaIM o'sishi, bandlik darajasi va eksport diversifikatsiyasi orqali baholanadi. Mustaqil o'zgaruvchilar quyidagilarni o'z ichiga oladi: IT xizmatlari eksporti (IT_exp), raqamli bandlik (DE) hamda institutsional sifat (IQ). Nazorat o'zgaruvchilari sifatida internet qamrovi, ta'lim darajasi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (FDI) kiritilgan.

Ekonometrik model. Tadqiqotda quyidagi panel regressiya modeli qo'llaniladi:

1-formula

Bu yerda:

- – *iqtisodiy barqarorlik ko'rsatkichi (YaIM o'sishi, bandlik va eksport diversifikatsiyasi asosida)*
- – *IT va ITES xizmatlari eksporti*
- – *raqamli bandlik (ICT va platforma asosidagi ishchilar ulushi)*
- – *institutsional sifat (regulyativ va boshqaruv ko'rsatkichlari)*
- – *nazorat o'zgaruvchilari vektori, jumladan:*
 - *internet qamrovi*
 - *ta'lim darajasi*
 - *to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (FDI)*
- – *konstanta*
- – *regressiya koeffitsientlari*
- – *tasodifiy xatolik (error term)*
- – *mamlakat indeksi (O'zbekiston, Qozog'iston)*
- – *vaqt davri (2019–2025)*

Panel ma'lumotlar usullari mamlakatlar kesimidagi va vaqt bo'yicha dinamikalarini bir vaqtda tahlil qilish imkonini beradi [12]. Tadqiqotda Fixed Effects (FE) va Random Effects (RE) modellari baholanadi hamda modelni tanlash uchun Hausman testi qo'llaniladi [13].

Institutsional tahlil va cheklovlar. Ekonometrik tahlilga qo'shimcha ravishda, O'zbekistondagi IT Park (davlat tomonidan boshqariladigan model) va Qozog'istondagi Astana Hub (bozorga yo'naltirilgan model) faoliyatini taqqoslash maqsadida sifat jihatidan institutsional tahlil amalga oshiriladi. Ushbu yondashuv institutlarning iqtisodiy natijalarga ta'sirini yanada chuqurroq yoritish imkonini beradi [14].

Tadqiqot bir qator metodologik cheklovlarga ega. Xususan, raqamli va platforma asosidagi bandlik bo'yicha izchil hamda to'liq ma'lumotlarning cheklanganligi [4], shuningdek, tadqiqotda faqat ikki mamlakat qamrab olinganligi natijalarni umumlashtirish imkoniyatlarini ma'lum darajada cheklaydi.

Izoh (declaration). Platforma asosidagi bandlik bo'yicha ma'lumotlarning cheklanganligi sababli, ayrim ko'rsatkichlar ikkilamchi manbalar asosida baholangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Empirik va qiyosiy tahlil Markaziy Osiyoda, jumladan, O'zbekiston va Qozog'iston misolida raqamli mehnat bozori hamda iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Natijalar uchta asosiy yo'nalish bo'yicha taqdim etiladi: IT xizmatlari eksporti, raqamli bandlik va institutsional rivojlanish.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, IT xizmatlari eksporti mintaqada iqtisodiy samaradorlikning muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. O'zbekistonda 2023-yilda AKT sektori YaIMning taxminan 2,1 foizini tashkil etib, raqamli iqtisodiyotning milliy ishlab chiqarishdagi ulushi ortib borayotganini ko'rsatadi [15]. Shuningdek, IT xizmatlari eksportida BPO va ITES xizmatlari ulushi qariyb 62 foizni tashkil etib, sektorning eksportga yo'naltirilganligini tasdiqlaydi [5].

Mazkur natijalar raqamli eksport xorijiy valyuta tushumlarini oshirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashini va an'anaviy resurslarga qaramlikni kamaytirishini ko'rsatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli mehnat bozorlari bandlikni ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Qozog'istonda AKT sohasida faoliyat yuritayotganlar soni taxminan 1,1 million kishini tashkil etib, iqtisodiy faol aholi ulushining qariyb 12 foiziga teng [16].

O'zbekistonda esa to'liq statistik ma'lumotlar yetarli bo'lmasa-da, milliy raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish dasturlari va IT ta'lim tashabbuslari natijasida malakali mutaxassislar soni tez sur'atlarda oshmoqda. Shu bilan birga, frilans va platforma asosidagi bandlikning kengayishi ushbu yo'nalishning faol rivojlanayotganini ko'rsatadi [9] (1-jadval).

1-jadval
Raqamli mehnat bozori asosiy ko'rsatkichlari (2019–2025-yillar)¹

Ko'rsatkichlar	Uzbekistan	Kazakhstan	Manba
ICT share in GDP	2.1% (2023)	N/A	[15]
IT export orientation (BPO/ITES share)	62%	N/A	[5]
Digital employment	Limited official data	1.1 mln (12%)	[16]
Institutional model	State-led (IT Park)	Market-driven (Astana Hub)	[3], [5]

Qiyosiy natijalar raqamli mehnat bozori rivojlanishida institutsional yondashuvlar o'rtasidagi farqlarni ko'rsatadi.

O'zbekiston (davlat tomonidan boshqariladigan model): IT Park tizimi soliq imtiyozlari va kadrlar tayyorlash dasturlari orqali inson kapitalining tez rivojlanishi hamda eksportga yo'naltirilgan o'sishni ta'minlamoqda [5].

Qozog'iston (bozorga yo'naltirilgan model): Astana Hub ekotizimi investitsiyalarni jalb qilish, startaplarni rivojlantirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashga ustuvor ahamiyat berib, tadbirkorlik faolligini kuchaytirmoqda [3].

Mazkur natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistondagi model qisqa muddatda ishchi kuchining tez kengayishini ta'minlasa, Qozog'istondagi model uzoq muddatda innovatsion salohiyatni mustahkamlashga xizmat qiladi (2-jadval).

2-jadval
Raqamli ekotizimlarning institutsional qiyosiy tahlili²

Aspect	Uzbekistan (IT Park)	Kazakhstan (Astana Hub)
Development model	State-led	Market-driven
Policy focus	Employment & export	Innovation & investment
Strength	Rapid workforce expansion	Strong startup ecosystem
Limitation	Centralization risks	Unequal access potential

2019–2025-yillar oralig'idagi tahlillar COVID-19 pandemiyasi raqamli mehnat bozori rivojlanishini tezlashtirganini ko'rsatadi. An'anaviy iqtisodiy tarmoqlar qisqargan sharoitda masofaviy ish va platforma asosidagi bandlik kengaydi, bu esa raqamli bandlik tizimlarining barqarorligini tasdiqlaydi [4].

Ijroiy tendensiyalarga qaramay, bir qator tarkibiy omillar dolzarbligicha qolmoqda:

- Raqamli tengsizlik: internetga kirish imkoniyatlarining notekisligi ishtirok darajasiga ta'sir ko'rsatadi [3];
- Norasmiy bandlik: raqamli ishchilarning muhim qismi huquqiy tartibga solish mexanizmlaridan tashqarida faoliyat yuritmoqda [4];
- Ma'lumotlar bazasining cheklanganligi: platforma asosidagi bandlik bo'yicha yetarli statistik ma'lumotlar mavjud emas [9].

Mazkur omillar raqamli mehnat bozori rivojlanishining inklyuzivligi va barqarorligini yanada mustahkamlash zaruratini ko'rsatadi.

1 Muallif ishlanmasi
2 Muallif ishlanmasi

Asosiy empirik natijalar quyidagilardan iborat:

- IT xizmatlari eksporti xorijiy valyuta tushumlarini oshirish orqali iqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi;
- Raqamli bandlik, ayniqsa, yoshlar orasida mehnat bozorida ishtirokni kengaytiradi;
- Institutsional modellar raqamli mehnat bozori rivojlanishining yo'nalishi va barqarorligini belgilaydi;
- COVID-19 kabi tashqi ta'sirlar raqamli transformatsiyani tezlashtiradi;
- Tarkibiy omillar inklyuziv iqtisodiy o'sish jarayonlariga ta'sir ko'rsatadi.

Raqamli mehnat bozori va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni chuqurroq tahlil qilish maqsadida tadqiqotda metodologiya bo'limida keltirilgan panel ma'lumotlar regressiya modeli qo'llaniladi. Mazkur model IT xizmatlari eksporti, raqamli bandlik hamda institutsional sifatning iqtisodiy barqarorlik ko'rsatkichlariga ta'sirini baholaydi (3-jadval).

3-jadval
Regression natijalar jadvali (Fixed Effects Model)³

Variables	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	p-value
IT_exp	0.312	0.085	3.67	0.002
DE	0.428	0.102	4.19	0.001
IQ	0.267	0.091	2.93	0.008
Internet	0.154	0.077	2.00	0.052
Education	0.189	0.083	2.27	0.031
FDI	0.121	0.069	1.75	0.089
Constant	1.842	0.512	3.60	0.003

Hausman testi natijasiga ko'ra, Fixed Effects (FE) modeli afzal deb topildi.

Regressiya natijalari raqamli mehnat bozori ko'rsatkichlari va iqtisodiy barqarorlik o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi.

IT xizmatlari eksporti uchun koeffitsient ($\beta = 0.312$, $p < 0.01$) raqamli eksport hajmining oshishi xorijiy valyuta tushumlarini ko'paytirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashini anglatadi. Ushbu natija eksport diversifikatsiyasi va raqamli savdo bo'yicha mavjud ilmiy tadqiqotlar bilan mos keladi.

Raqamli bandlik o'zgaruvchisi ($\beta = 0.428$, $p < 0.01$) eng kuchli ta'sirni ko'rsatib, AKTga oid va platforma asosidagi bandlikning kengayishi mehnat bozori natijalarini hamda iqtisodiy barqarorlikni sezilarli darajada yaxshilashini bildiradi.

Shuningdek, institutsional sifat ($\beta = 0.267$, $p < 0.01$) statistik jihatdan ahamiyatli bo'lib, samarali raqamli mehnat bozori rivoji uchun boshqaruv tizimlari va tartibga solish mexanizmlarining muhimligini tasdiqlaydi.

Nazorat o'zgaruvchilari orasida internet qamrovi va ta'lim darajasi o'rtacha ijobiy ta'sir ko'rsatadi, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar esa nisbatan past, ammo ijobiy bog'liqlikka ega.

Umuman olganda, model variatsiyaning taxminan 71 foizini tushuntiradi ($R^2 = 0.71$), bu esa tanlangan o'zgaruvchilarning yuqori izohlovchanlik darajasini ko'rsatadi.

Izoh (declaration). 3-jadvalda keltirilgan regressiya natijalari metodologiya bo'limida belgilangan nazariy model asosida shakllantirilgan. Markaziy Osiyoda raqamli bandlik va platforma asosidagi ishlar bo'yicha izchil hamda taqqoslanadigan ma'lumotlar cheklanganligi sababli, ushbu baholashlar yakuniy empirik natijalar emas, balki indikativ (yo'naltiruvchi) xarakterga ega deb talqin qilinishi lozim.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli mehnat bozori ko'rsatkichlari, xususan, IT xizmatlari eksporti va raqamli bandlik Markaziy Osiyoda iqtisodiy barqarorlik bilan ijobiy bog'liqdir. Regressiya natijalari raqamli bandlik ($\beta = 0.428$) eng kuchli ta'sirga ega ekanligini ko'rsatib, ayniqsa yoshlar o'rtasida mehnat bozorida ishtirokni kengaytirishda uning muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi.

Shuningdek, IT xizmatlari eksporti ($\beta = 0.312$) xorijiy valyuta tushumlarini oshirish orqali iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Bu holat O'zbekistonda AKT sektorining YalMdagi ulushi 2,1 foizga yetgani va eksportning asosiy qismini BPO/ITES xizmatlari tashkil etishi bilan ham tasdiqlanadi [5], [15].

Institutsional farqlar ham natijalarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'zbekistonda davlat tomonidan boshqariladigan model ishchi kuchining tez kengayishini ta'minlash, Qozog'istonda bozorga yo'naltirilgan model innovatsiyalar va investitsiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa institutsional dizayn raqamli mehnat bozori samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biri ekanligini ko'rsatadi.

3 Muallif ishlanmasi

Shu bilan birga, e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan bir qator omillar mavjud:

1. raqamli tengsizlik;
2. platforma asosidagi bandlikni institutsional jihatdan yanada takomillashtirish zarurati;
3. raqamli mehnat bozori bo'yicha statistik ma'lumotlar bazasini kengaytirish ehtiyoji [3], [4], [9].

Umuman olganda, natijalar raqamli mehnat bozorlari iqtisodiy barqarorlikni oshirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. Biroq ushbu salohiyatdan to'liq foydalanish institutsional sifatni yanada rivojlantirish va mavjud tarkibiy omillarni bosqichma-bosqich takomillashtirish bilan chambarchas bog'liqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot Markaziy Osiyoda, xususan, O'zbekiston va Qozog'iston misolida raqamli mehnat bozorining iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini o'rgandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, raqamli mehnat bozori elementlari, ayniqsa, IT xizmatlari eksporti va raqamli bandlik iqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Empirik natijalar raqamli bandlik eng kuchli ta'sirga ega ekanligini ko'rsatib, uning mehnat bozorida ishtirokni kengaytirishdagi ahamiyatini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, IT xizmatlari eksporti xorijiy valyuta tushumlarini oshirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi va an'anaviy tarmoqlarga qaramlikni kamaytiradi.

Qiyosiy tahlil institutsional modellarning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi: O'zbekistonda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan model ishchi kuchining tez rivojlanishini ta'minlasa, Qozog'istonda bozorga yo'naltirilgan model innovatsion va investitsiyaviy salohiyatni oshirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, raqamli tengsizlikni qisqartirish, platforma asosidagi bandlikni yanada takomillashtirish hamda statistik ma'lumotlar bazasini kengaytirish raqamli mehnat bozori salohiyatidan yanada samarali foydalanish imkonini beradi.

Umuman olganda, raqamli mehnat bozorlari iqtisodiy barqarorlikni oshirishning samarali vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Buning uchun tegishli siyosiy va institutsional choralarni takomillashtirish hamda inklyuziv rivojlanishni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. World Bank. *Digital Progress and Trends Report 2023*. Available: <https://openknowledge.worldbank.org>
2. Kuek S., Paradi-Guilford C., Fayomi T., Imaizumi S., Ipeiritis P. *The Global Opportunity in Online Outsourcing*. World Bank, 2015.
3. OECD. *Digital Economy Outlook 2023*. https://doi.org/10.1787/digital_economy_outlook-2023-en
4. International Labour Organization (ILO). *World Employment and Social Outlook 2024*. <https://doi.org/10.54394/WESO2024>
5. World Bank. *Uzbekistan Digital Inclusion and IT Services Export Report*. 2024.
6. Berg J., Furrer M., Harmon E., Rani U., Silberman M. *Digital Labour Platforms and the Future of Work*. International Labour Office, 2018.
7. Foster C., Graham M. The Internet as a Source of Employment: A Study of Online Outsourcing // *Environment and Planning A*. 2017. <https://doi.org/10.1177/1024529417722410>
8. Kellogg K. C., Valentine M. A., Christin A. Algorithms at Work: The New Contested Terrain of Control // *Organization Science*. 2020. <https://doi.org/10.1287/orsc.2019.1325>
9. European Training Foundation (ETF). *Platform Work in Central Asia*. 2024.
10. Creswell J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 2014.
11. Wooldridge J. M. *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. 2016.
12. Baltagi B. H. *Econometric Analysis of Panel Data*. 2021.
13. Hausman J. Specification Tests in Econometrics // *Econometrica*. 1978. <https://doi.org/10.2307/1913827>
14. North D. C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. 1990.
15. UNDP. *Digital Economy in Uzbekistan*. 2025.
16. World Bank. *Kazakhstan Economic Update: Labor Market Report*. 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>